

ЯККА ТАНЛАШ УСУЛИ БИЛАН ХЎРАКИ НЎХОТНИНГ ЛИНИЯЛАРНИ ЎРГАНИШДАГИ АДАБИЁТЛАРНИНГ ЎРНИ

Т.А. Рахимов

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

қ.х.ф.ф.д.

З.З. Зокиров

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти докторанти

Аннотация: Навларнинг дон ҳосилдорлиги ва унинг сифат кўрсаткичлари кўп жиҳатдан экинга қўлланиладиган агротадбирларга ҳам боғлиқ. Шу сабабли ушбу тадбирларни бажарилиши энг самарали муддат ва меъёрларда, илмий асосланган бўлиши талаб этилади. Ушбу мақолада нўхотнинг ўрганиш жараёнидаги адабиётларни тахлили ўрганилган.

Калит сўзлар: Ўсимлик, поя, баландлик, нўхат, нав, вариант, қайтариқ, дуккак, дон, 1000 дона дон вазни, ҳосилдорлик.

Ҳозирда жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050 йилга бориб бу сон 2 млрд. кишига етади. Уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди. Беш ёшгача бўлган болалар ўртасида ўлимнинг 45 фоизи айнан тўйиб овқат емаслик натижасида келиб чиқаётир. Ҳозирги кунда ҳар йили 3,1 нафар бола айнан шу сабаб ҳаётдан кўз юммоқда. Қолаверса сайёрамиздаги ҳар тўрт боланинг бир нафари ўз ёшига нисбатан ўсмай қолгани аниқланган. Мактаб ёшидаги 66 млн. ўғил-қизлар дарсларга беихтиёр оч келади. Шулардан 23 млн.и Африкада истиқомат қилади. Дуккакли дон экинларини етиштириш қишлоқ хўжалигидаги учта асосий муаммони ҳал қилишга имкон беради:

- 1) Дон етиштиришни кўпайтириш;
- 2) Аҳолининг ўсимлик оқсилга бўлган талабини қондириш;

3) Тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини истиқболда барқарор ривожлантириш соҳада давлат сиёсатини янгича ёндошувлар асосида юритишни талаб қилмоқда. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси ушбу вазифаларни амалга оширишга хизмат қилади.

Ертапишар, дон тўлишиш даври қисқа кунларда ўтадиган нўхат навларини яратиш лалми ерларда дон ҳосилдорлигининг ошириш ҳамда турли йилларда рўй берадиган иссиқлик ва қурғоқчилик каби ноқулай обҳаво шароитларида ҳам барқарор дон ҳосилдорлигини таъминлайди. Ўсув даврининг давомийлиги

нўхат ўсимлигининг генетик жиҳатдан ирсий тузилишига боғлиқ бўлиши билан бирга, унинг қандай шароитда ўстирилаётганлигига, яъни тупроқ-иклим шароитларига, етиштириш агротехнологиясига бевосита боғлиқ бўлади. Нўхат навларида ўсув даври давомийлиги иссиқликка, қурғоқчиликка, зарарли ҳашарот ва замбуруғли касалликларга чидамлик ҳамда доннинг сифат кўрсаткичлари каби муҳим белги ва хусусиятлари билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, ўзгармас миқдор ҳисобланмайди ва етиштириш шароити, асосан, навнинг генетик хусусиятлари билан белгиланади. эртапишарликни белгилашда униб чиқишгуллаш даврининг давомийлиги муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Марказий Осиёда нўхат ўсимлигининг эртапишарлиги асосан тўлиқ ўсув даврига қараб белгиланади.

Ж.Наҳалбоев, Ж.Эргашев, А.Умурзақовлар Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси лалмикор типик бўз тупроқларда нўхат 41 нав намуналари бўйича олиб борган тажрибалари орасида андоза Юлдуз навига (ўртача 10,9 с/га) нисбатан юқори ҳосилга эга бўлган нав намуналари танлаб олинди. Бу нав намуналар орасида андоза навга нисбатан гектаридан 1,3- 2,8 с кўп дон олишга эришилган. Жумладан, андоза навга қараганда FLIP 07-178с (13,7 с/га), FLIP 07-177с (13,5 с/га), FLIP 09-308с (12,3 с/га), FLIP 09-210с, FLIP 09-432с (12,2 д/га) каби кўп дон ҳосили берган нав намуналари келгуси селекция жараёнларида ўрганиш учун танлаб олинди. Тадқиқотлар давомида олинган натижаларга асосланиб хулоса этганда, лалмикор майдонларда нўхатнинг географик жиҳатдан келиб чиқиши турлича бўлган нав намуналарининг қимматли-хўжалик белги ва хусусиятларини эътиборга олиб танлаш ишларини бажариш ҳисобига янги навлар яратишда селекция жараёнларига жалб этиш босқичларини тезлатиш, серҳосил, касалик ва зараркунандаларга чидамли нўхат навларини яратиш уруғларини кўпайтириб, экин майдонларини кенгайтириш имконини беради. [1.29-б]

Нўхат дуккагида асосан бир ёки иккитадан, айрим ҳолларда 3 тадан уруғ ҳосил бўлади. Дуккагининг узунлиги 1,5-3,5 см гача бўлиб, пишиб етилган дуккаги сарғиш рангда бўлади. Уруғининг шакли, ранги ва ўлчами нўхатнинг навига боғлиқ равишда ўзгаради. Уруғи ғадир-будир, қиррали, қўйбошсимон, қийғирбошсимон, юмалоқ учлик кўринишда, ҳар хил катталиқда бўлади. Уруғининг ранги оқиш, сариқ, қўнғир, жигарранг ва қора рангда бўлади [2;106-б.].

И.Ҳамдамов ва бошқалар таъкидлашича, Самарқанд вилояти ўтлоқи-бўз тупроқларида шароитида олиб борилган тажрибаларда Юлдуз ва Милютинский-6 навлари суғориб етиштирилганда нўхат ҳосили сезиларли даражада ошганлиги кузатилган бўлсада, бошқа кўрсаткичлар 1000 дон дон вази, дон натураси камайганлиги кузатилиб, суғорилмаган вариантларда

ўсимлик хужайра шираси концентратсияси юқори бўлиши мумкинлиги аниқланган. [3.18- б]

М. Ғайбуллаеванинг таъкидлашича, Фарғона вилоятининг адирли ерларида 2016 йилда олиб борилган тажрибаларида нўхат ўсимлигини азотли ўғитлар билан турли меъёрларда озиклантириш натижасида туганаклар шаклланиши турлича бўлиши кузатилиб, соф N_{70} кг азотли ўғит билан озиклантирилган вариантида 100 ўсимлик ўртача туганаклар оғирлиги 3,6 г/р га тенг бўлган бўлса, N_{100} кг ўғит билан озиклантирилган вариантида 100 ўсимлик ўртача туганаклар оғирлиги 8,3 г/р га ва N_{150} ўғит билан озиклантирилган вариантида 100 ўсимлик ўртача туганаклар оғирлиги 10,2 г/р га тенг бўлганлиги кузатилди. [4.32-33 б]

А.А.Абдиев, А. Шоймуратовларнинг 2013-2015 йилларда Қашқадарё вилоятининг лалмикор тупроқларида нўхатнинг 41 та нав намуналаридан вегитатсия даврининг қисқалиги, ташқи мухитнинг ноқулай омилларига, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, юқори ҳосилдорлиги ва биологик хўжалик хусусиятларига, бир туп ўсимликдаги дуккаклар ва донлар сони, 1000 дона дон вазни, оксил микдори баҳоланганда, андоза Юлдуз навига нисбатан юқори ҳосилдорлик кўрсаткичларига FLIP 03-22 С, FLIP 03-50 С, FLIP 03-99 С, FLIP 06-52 С, FLIP 06-53 С, FLIP 07-5 С, FLIP 07-182 С, FLIP 07-264 С, FLIP 07-320 С, FLIP 08-36 С, FLIP 08-50 С, FLIP 08-106 С, FLIP 08-118С, FLIP 08-154 С намуналар селекциянинг кейинги босқичларида фойдаланиш учун бошланғич манбаа сифатида тавсия этганлар. [5.161-163б]

Хулоса

Хулоса қилинадиган бўлса лалмикор майдонларда нўхатнинг географик жиҳатдан келиб чиқиши турлича бўлган нав намуналарининг қимматли-хўжалик белги ва хусусиятларини эътиборга олиб танлаш ишларини бажариш ҳисобига янги навлар яратишда селекция жараёнларига жалб этиш босқичларини тезлатиш, серҳосил, касалик ва зараркунандаларга чидамли нўхат навларини яратиш ҳамда келгусида уруғларини кўпайтириб, экин майдонларини кенгайтириш имконини беради.

Адабиётлар шарҳи:

1.Наҳалбоев Ж., Эргашев Ж., Умурзақов А. Лалмикор майдонларда нўхатнинг бошланғич манбаларини танлаш натижалари. // Агро илим 2017-й. №1[45] сон. 29-бет.

2. Ҳамдамов И., Мустонов С., Бобомуродов З. Суғориладиган ерларда нўхат етиштиришнинг илмий асослари. Монография. Тошкент-2007. - 106 б..

3. Ҳамдамов И. ва бошқалар Нўхат ҳам озика ҳам дори. Ўзбекистон к/х жур № 3. 2009. 18-бет.

4. Файбуллаева М. Адир тупроқларда нўхатнинг тупроқ унимдорлигига ва азот тўпловчи бактерияларга таъсири. Ўзбекистон к/х жур№ 4.2021.32-33б

5. Абдиев А.А, Шоймурадов А. Лалмикор майдонларида нўхат экишнинг бошланғич манбалари. “Ўзбекистоннинг жанубий худдудларида бошоқли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ва этиштириш агратехнологияларининг ҳолати варивожлантириш истиқболлари”.//Халқаро илмий амалий конференция материаллар тўплами.Қарши-2018 йил. 14-15 май.161-163 бет.

